

Umfrage: Kommunikationsmedien im Onlinehandel

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an dieser Umfrage teilzunehmen!

Diese Umfrage ist Teil meiner Masterarbeit und zielt darauf ab, den Bedarf des Kommunikationsmediums Telefon im Onlinehandel zu ermitteln. Die Beantwortung dieser Umfrage dauert nur etwa 5 Minuten.

Ihre Teilnahme an der Umfrage ist anonym, alle Daten werden vertraulich behandelt.

Mit freundlichen Grüßen,
Angela Dürer

In dieser Umfrage sind 28 Fragen enthalten.

Onlinekauf in den letzten 6 Monaten

Haben Sie in den vergangenen 6 Monaten ein Produkt über einen Onlineshop erworben?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja

Nein

Kaufverhalten

Wie oft kaufen Sie Produkte online?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Seltener als einmal im Jahr
- Einmal im Jahr
- Mehrmals im Jahr
- Einmal im Monat
- Mehrmals im Monat
- Einmal pro Woche oder häufiger

Wo kaufen Sie eher ein, wenn Sie Produkte online bestellen?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Bei großen Plattformen, die Produkte aus vielen verschiedenen Bereichen anbieten.
- Bei kleineren Shops, die auf einen Bereich spezialisiert sind.
- Ich habe keine Präferenz.

Welche Produktkategorien kaufen Sie online? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Bekleidung und Accessoires
- Elektronik und Haushaltsgeräte
- Bücher und Medien
- Lebensmittel und Getränke
- Gesundheits- und Pflegeprodukte
- Möbel- und Wohnaccessoires
- Sport- und Freizeitartikel
- Spielzeug oder Kinderartikel

Sonstiges:

Auf welchen Plattformen tätigen Sie die meisten Ihrer Onlinekäufe? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Marktplätze (z.B. Etsy, Amazon Marketplace, Alibaba, etc.)
- Second-Hand-Marktplätze (z.B. Willhaben, Ebay, etc.)
- Onlineshops spezifischer Marken (z.B. Nike, Apple, etc.)
- Onlineshops von Händlern (z.B. Media Markt, Zalando, etc.)
- Auktionsseiten (z.B. Aurena, Dorotheum, etc.)

Sonstiges

Problemerkennung

Stellen Sie sich vor, Sie trinken gerne Kaffee und möchten sich für Ihr Zuhause eine neue Kaffeemaschine anschaffen. Diesen Kauf möchten Sie online tätigen. Die folgenden Fragen beziehen Sie bitte auf dieses Szenario.

Wie intensiv informieren Sie sich vor dem Kauf einer Kaffeemaschine über die verschiedenen verfügbaren Modelle und Marken?

Wählen Sie die Aussage, die eher auf Sie zutreffen würde.

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ich treffe meine Kaufentscheidungen spontan und basiere sie meist auf aktuellen Angeboten, ohne tieferegehende Recherche.

Ich recherchiere gründlich, investiere bewusst Zeit in Recherche und vergleiche mehrere Modelle anhand deren Funktionen und Preise.

Informationssuche

Sie beginnen aktiv nach Informationen (z.B. Kaffeemaschinenmodelle, -marken, -hersteller, -anbieter, etc.) zu suchen, um eine fundierte Entscheidung für Ihren Onlinekauf treffen zu können.

Wie würden Sie gerne über neue Kaffeemaschinen informiert werden? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Informationen in Onlineshop
- Soziale Medien (Social Media Kanäle)
- E-Mail Newsletter
- Telefonische Produktvorstellungen
- Persönliche Empfehlungen
- Live-Chat mit einem/einer Mitarbeiter:in
- Chat Bot
- Bewertungen
- Sonstiges:

Wie oft nutzen Sie telefonische Beratung, um sich über Produkte und deren Eigenschaften zu informieren?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Seltener als einmal im Jahr
- Einmal im Jahr
- Mehrmals im Jahr
- Einmal im Monat
- Mehrmals im Monat
- Einmal pro Woche oder häufiger

Bewerten Sie die Aussage: Es ist mir wichtig, während meiner Informationssuche die Möglichkeit zu haben, ein Unternehmen telefonisch kontaktieren zu können.

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Stimme zu
- Stimme eher zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

Bewertung von Alternativen

Nachdem Sie die notwendigen Informationen gesammelt haben, analysieren Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen. Ihr Ziel ist es, die beste Alternative zu finden, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Welche Informationsquellen nutzen Sie, um mehr über die Funktionen und Vorteile von Kaffeemaschinen zu erfahren und diese zu vergleichen und zu bewerten?

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Technische Datenblätter per E-Mail
- Persönliche Beratung am Telefon
- Online-Produktvergleiche
- Kundenbewertungen auf Websites
- Live-Chat mit einem/einer Mitarbeiter:in
- Chat Bot
- Soziale Medien (Social Media Kanäle)

Sonstiges:

Wie oft ziehen Sie telefonische Beratung heran, wenn Sie Produkte vergleichen?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Seltener als einmal im Jahr
- Einmal im Jahr
- Mehrmals im Jahr
- Einmal im Monat
- Mehrmals im Monat
- Einmal pro Woche oder häufiger

Bewerten Sie diese Aussage: Mir ist der persönliche, telefonische Kontakt zu Verkäufer:innen bzw. Berater:innen bei dem Vergleich verschiedener Kaffeemaschinen wichtig.

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Stimme zu
- Stimme eher zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

Kaufentscheidung

Sie haben alle notwendigen Informationen gesammelt und stehen kurz davor, eine finale Wahl zu treffen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Den Kauf tätigen Sie online.

Wie möchten Sie Ihre letzten Fragen vor einer Kaufentscheidung klären?

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Direktes Telefonat mit Berater:innen
- E-Mail-Anfragen
- FAQ-Sektion auf der Unternehmenswebseite (Selbstbedienungsprinzip)
- Diskussion in Online-Foren
- Live-Chat mit einem/einer Mitarbeiter:in
- Chat Bot
- Soziale Medien (Social Media Kanäle)
- Sonstiges:

Wie oft nutzen Sie telefonische Beratung, um mögliche Fragen zu klären, bevor Sie einen Kauf tätigen?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Seltener als einmal im Jahr
- Einmal im Jahr
- Mehrmals im Jahr
- Einmal im Monat
- Mehrmals im Monat
- Einmal pro Woche oder häufiger

Bewerten Sie diese Aussage: Ich würde es vorziehen, die Kauftransaktion telefonisch statt online abzuwickeln, wenn beide Optionen verfügbar wären.

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Stimme zu
- Stimme eher zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

Nachkauf

Nachdem Sie die Kaffeemaschine gekauft haben, reflektieren Sie Ihre Entscheidung. Mögliche Fragen oder Probleme möchten Sie mit dem Unternehmen klären.

Wie bevorzugen Sie Unterstützung zu erhalten, falls Sie nach dem Kauf Fragen zur Nutzung oder Probleme bei der Nutzung Ihrer Kaffeemaschine haben?

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- E-Mail-Anfrage
- Telefonischer Kundenservice
- Online Support-Center (Videotutorials, FAQ-Sektion)
- Live-Chat mit einem/einer Mitarbeiter:in
- Chat Bot
- Soziale Medien (Social Media Kanäle)

Sonstiges:

Haben Sie schon einmal ein Problem nach dem Kauf eines Produktes über ein Telefonat mit Mitarbeiter:innen des Unternehmens geklärt?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Weiß nicht mehr

Wie oft nutzen Sie telefonischen Kundenservice, um mögliche Probleme mit einem erworbenen Produkt zu klären?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Seltener als einmal im Jahr
- Einmal im Jahr
- Mehrmals im Jahr
- Einmal im Monat
- Mehrmals im Monat
- Einmal pro Woche oder häufiger

Bewerten Sie diese Aussage: Mir ist es wichtig, nach dem Kauf der Kaffeemaschine bei Problemen oder Fragen telefonischen Support zu haben.

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Stimme zu
- Stimme eher zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

Generelle Einstellung zu Kontaktmöglichkeit Telefon

Was würden Sie als Kund:in sagen, wenn Sie einen Onlineshop telefonisch kontaktieren könnten? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Das würde mich sehr freuen
- Das setze ich voraus
- Das ist mir egal
- Das nehme ich gerade noch hin
- Das würde mich sehr stören

Wie würden Sie reagieren, wenn telefonischer Support nicht verfügbar wäre, aber alternative Kommunikationskanäle wie E-Mail oder Live-Chat angeboten würden?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ich wäre zufrieden und würde einen anderen Kommunikationskanal nutzen.
- Ich wäre enttäuscht, aber ich würde einen anderen Kommunikationskanal nutzen.
- Ich wäre enttäuscht und würde das Unternehmen meiden.
- Ich wäre neutral und würde mich nicht beeinflusst fühlen.

Bitte ordnen Sie die folgenden Kontaktmöglichkeiten nach Ihrer persönlichen Präferenz, wenn Sie als potenzielle:r Kund:in während eines Onlineshop-Besuchs Unterstützung benötigen.

Die bevorzugte Kontaktmöglichkeit soll dabei an oberster Stelle stehen und die am wenigsten bevorzugte Kontaktmöglichkeit an letzter Stelle.

*

Alle Ihre Antworten müssen unterschiedlich sein, und müssen zugeordnet sein.

Bitte wählen Sie maximal 7 Antworten.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 7

Telefonischer Kundenservice

E-Mail-Support

Live-Chat mit einem/einer Mitarbeiter:in

Kontaktformular auf der Website

Chat Bot

Soziale Medien (z.B. Facebook, Instagram, etc.)

FAQs bzw. Selbsthilfe-Artikel

Was würden Sie als Kund:in sagen, wenn Sie einen Onlineshop *nicht* telefonisch kontaktieren könnten? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Das würde mich sehr freuen
- Das setze ich voraus
- Das ist mir egal
- Das nehme ich gerade noch hin
- Das würde mich sehr stören

Demografische Fragen

Bitte geben Sie Ihr Alter in Jahren an:

*

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Weiblich
- Männlich
- Divers

Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie erreicht?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Keinen Schulabschluss
- Pflichtschule
- Lehre bzw. Abschluss einer Berufsausbildung
- Meister
- Reifeprüfung (Matura/Abitur oder gleichwertig)
- Bachelor
- Master oder Diplomabschluss
- Doktorat
- Sonstiges

Wie hoch ist Ihr ungefähres jährliches Bruttoeinkommen?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Bis 12.000 €
- 12.001 € bis 35.000 €
- 35.001 € bis 65.000 €
- 65.001 € bis 100.000 €
- 100.000 € bis 1.000.000 €
- Ab 1.000.000 €

In welchem Land haben Sie aktuell Ihren Wohnsitz?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Österreich

Deutschland

Sonstiges

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Sollten Sie Interesse an den Ergebnissen haben, können Sie mich gerne unter angela.duerer@students.fh-steyr.at kontaktieren.

Senden Sie Ihre Umfrage ein.

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.